

**ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ISO 9001 НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ**

**IMPLEMENTATION OF A FUNCTIONAL ISO 9001 QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM IN A SMALL ENTERPRISE**

ЛАКЕЕВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ,

магистрант,

Пензенский государственный технологический университет.

ЧЕКАЙКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой,

Пензенский государственный технологический университет.

ХОЛУДЕНЕВА АЛИНА ОЛЕГОВНА,

старший преподаватель,

Пензенский государственный технологический университет.

LACKEYEV MAXIM YURIEVICH,

master's student,

Penza state technological university.

CHEKAYKIN SERGEY VASILIEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,

Penza State Technological University.

KHOLUDENEVA ALINA OLEGOVNA,

senior lecturer,

Penza State Technological University.

В данной статье содержатся рекомендации по внедрению функциональной системы менеджмента качества (СМК) ISO 9001 на малом предприятии. Определены четыре начальных состояния для внедрения СМК. Указаны шесть документированных процедур, которые должна разработать организация, согласно требованиям ISO 9001. Описаны четыре пути перевода СМК из начального состояния в желаемое. Для поддержки перехода от начального к желаемому состоянию показаны некоторые ключевые аспекты внедрения СМК на малом предприятии. В результате сделан вывод о значении четкого определения начальных состояний и путей для менеджеров малых предприятий при понимании процесса внедрения ISO 9001 и основных вопросов, которые им необходимо решить.

This article contains recommendations for the implementation of a functional quality management system (QMS) ISO 9001 in a small enterprise. Four initial states for QMS implementation have been identified. There are six documented procedures that the organization must develop in accordance with the requirements of ISO 9001. Four ways of transferring the QMS from the initial state to the desired one are described. To support the transition from the initial to the desired state, some key aspects of QMS implementation in a small enterprise are shown. As a result, it is concluded that it is important to clearly define the initial states and paths for managers of small enterprises when understanding the process of implementing ISO 9001 and the main issues that they need to solve.

Ключевые слова: малое предприятие, управление качеством, система менеджмента качества, ISO 9001, функциональная система.

Key words: small business, quality management, quality management system, ISO 9001.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, малые предприятия должны быть в состоянии поставлять высококачественные продукты и услуги своевременно и по разумной цене. В ответ на это конкурентное давление и потребительский спрос многие предприятия разработали системы управления качеством ISO 9001.

ISO 9001 – это международный стандарт, определяющий основные требования к СМК. Две основные цели стандарта – помочь организации продемонстрировать свою способность выполнять требования клиентов и нормативных требований, а также повышать удовлетворенность клиентов. Стандарт содержит пункты ключевых требований, посвященные СМК в целом, ответственности руководства, управлению ресурсами, реализации продукта и измерению, анализу и улучшению. Первоначально выпущенный в 1987 году, стандарт обновлялся в 1994, 2000, 2008, 2015 годах. ISO 9001 поддерживается более широким набором стандартов, к которым относятся ISO 9000 (термины и определения СМК).

Считается, что малые предприятия обладают уникальными характеристиками, которые будут влиять на внедрение СМК. В своем исследовании Гобадан и Галлеар [1] сравнили общие характеристики малых предприятий с крупными организациями на основе организационной структуры, процедур, поведения, процессов, людей и контактов. Малые предприятия по сравнению с крупными организациями, как правило, имеют меньше уровней управления, неформальные правила и процедуры, изменчивую культуру, простую систему планирования и контроля, скромные человеческие и финансовые ресурсы и ограниченную клиентскую базу. Хотя универсального определения малого предприятия не существует, широко используемая классификация состоит в том, что они состоят из менее чем 100 сотрудников.

Исследуя научные публикации по указанной теме, что не существует единого мнения о том, помогает ли внедрение ISO 9001 улучшить производительность малого предприятия. Например, в исследовании австралийских малых и средних предприятий Рахман [2] обнаружил, что нет существенной разницы между малыми и средними предприятиями с сертификацией ISO 9001 и без нее в отношении внедрения всеобщего управления качеством (TQM) и организационной эффективности. Однако в исследовании иранских малых и средних предприятий Баяти и Тагави [3] пришли к выводу, что получение сертификата ISO 9001 улучшило показатели изучаемых компаний. Точно так же Кок [4] обнаружил, что предприятия получают значительные преимущества при внедрении стандартов ISO 9000.

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются малые предприятия при внедрении эффективной СМК ISO 9001. Основываясь на исследованиях, проведенных Гобаданом и Галлеаром [1], можно сформулировать некоторые характерные проблемы, с которыми могут столкнуться малые предприятия: нехватка финансовых и человеческих ресурсов, недостаточные знания в области управления качеством, отсутствие знаний о формализованных системах и отсутствие опыта для проведения внутреннего аудита. Неоднородный характер малых предприятий затрудняет обобщение. Менеджеры и сотрудники, как правило, хорошо сосредоточены на основных видах деятельности, таких как производство, продажи и обслуживание клиентов. Однако, как правило, они не осведомлены о требованиях СМК или о том, как улучшить процессы. Как объясняет Темтайм [5]; «...большинство малых и средних предприятий понимают важность как TQM, так и планирования деятельности для их выживания и роста. Однако, их подход к обоим, как правило, несистематичен, неформален и ориентирован на краткосрочную перспективу». Бессистемный подход может усугубить проблемы, с которыми сталкиваются предприятие при попытке внедрить СМК ISO 9001.

Разработка системного подхода к внедрению ISO 9001 должна помочь менеджерам малого бизнеса повысить вероятность успешного внедрения. В частности, требуется руководство по распознаванию начального состояния, распознаванию желаемого состояния и определению пути перехода.

Внедрение системы, соответствующей стандарту ISO 9001, должно признавать, что это всего лишь шаг в долгосрочной разработке постоянно улучшающейся СМК. Это показано на Рисунке 1. К сожалению, часто бывает так, что ISO 9001 воспринимается как средство для достижения цели, когда главной целью является не внедрение СМК, а сертификация. В результате малые предприятия могут столкнуться с кипой документации, ожидающей обработки, которая добавляет не ценности, а затрат.

Рис. 1. Прогресс внедрения СМК.

Согласно требованиям ISO 9001, организация должна разработать всего шесть документированных процедур: 1) контроль документов, 2) контроль записей о качестве, 3) внутренние аудиты, 4) контроль несоответствий, 5) корректирующие действия и 6) предупреждающие действия. Также требуется руководство по качеству. Разработка других процедур, рабочих инструкций и других документов во многом остается на усмотрение организации. Поэтому с самого начала процесса важно, чтобы предприятие установило сбалансированный подход между краткосрочной (маркетинг/продажи) и долгосрочной (достижение осведомленности о качестве в масштабах всей компании посредством TQM). Документацию ISO следует рассматривать как средство реализации на этом пути.

Однако даже когда такая точка зрения принята, многие предприятия с трудом переходят от своего первоначального состояния к полнофункциональной СМК ISO 9001. Успешная СМК должна быть полностью функциональной и надлежащим образом документированной. Имея это в виду, есть четыре основных состояния, в которых предприятия могут находиться в начале процесса внедрения:

1. Не функционирует: нет документации, нет деятельности

Это состояние, при котором нет указаний на существование и функциональность СМК. Отсутствует документация и процессы, помогающие гарантировать качество продукта. Относительно немногие компании окажутся в такой ситуации.

2. Неофициально функционирует: нет документации, деятельность ведется

Многие предприятия имеют органическую структуру, характеризующуюся отсутствием стандартизации и преобладанием свободных и неформальных рабочих отношений. Предприятия, работающие в этом состоянии, с большей вероятностью будут полагаться на людей,

а не на систему. В таких ситуациях ключевой персонал может сопротивляться документированию по двум ключевым причинам: «1) документирование считается пустой тратой времени и 2) документирование процессов и процедур делает человека менее надежным» [1]. В этом состоянии выполняются некоторые или все процессы, требуемые стандартом ISO 9001, и СМК может функционировать достаточно хорошо. Тем не менее, они не желают и не готовы документировать эти процессы, если только высшее руководство не внесет изменения в культуру.

3. Формально не функционирует: некоторый уровень документации, деятельность не ведется

Предприятия, отнесенные к этой категории, имеют в определенной степени документированные процессы и процедуры, однако документы, как правило, не соблюдаются и не обязательно отражают фактический способ, которым организация осуществляет свою деятельность и управление. Эта ситуация подчеркивает тот факт, что само по себе наличие документации не обязательно ведет к функциональной СМК. Более того, такая ситуация может помочь закрепить мнение о том, что ISO 9001 – это способ продавать свои продукты и услуги, но и что внедрение стандарта требует множества документов, которые не представляют никакой ценности.

4. Формально функционирует: некоторый уровень документации, некоторый уровень деятельности.

Каждое предприятие в этом состоянии достигает уникального сочетания наличия и функциональности процессов и процедур, которые могут требоваться или не требоваться в соответствии с ISO 9001. Эта ситуация наиболее близка к желаемому состоянию полной функциональности (100 %) СМК ISO 9001 и полной документации (100 %) этой функциональности.

Уникальные характеристики каждого предприятия будут по-разному влиять на процесс внедрения и составные элементы каждого этапа. После определения своего начального состояния организация должна сформулировать уникальный подход к реализации, который приведет ее к идеальному состоянию. Основываясь на этом предположении, представлены различные способы, которыми предприятие может перейти от своего начального состояния к желаемому.

1. Осознание руководства, проведение обучения

Одним из преимуществ малого и среднего бизнеса в современной глобальной экономике является гибкость и оперативность перед лицом меняющихся условий. Необходимость быстрого реагирования может помочь создать культуру, которая выступает против установления четких процессов и процедур. Процессы и процедуры в этом случае изначально носят неформальный характер и находятся в сознании персонала. Первое, что необходимо сделать в этой ситуации, – помочь высшему руководству понять важность наличия полностью функциональной и документированной СМК и организационных изменений, необходимых для ее достижения. После того, как это будет выполнено, необходимо провести обучение, чтобы повысить осведомленность всей организации о СМК и облегчить разработку необходимой документации.

2. Основа развития – наличие формально действующей СМК

Для предприятий, которые достигли определенной степени функциональности и документации в управлении своей системой качества, переход к полностью функциональной и документированной СМК будет менее драматичным, чем в других случаях. В этом случае предприятие, скорее всего, будут иметь прочную основу для развития, в том числе организационную культуру, на которую влияет преданное делу высшее руководство, поддерживающее необходимое образование и обучение. Соображения по началу перехода к 100% фор-

мально действующей СМК, такие как документирование текущих процессов, которые выполняются неофициально, или инициирование реализации процессов, которые ранее не выполнялись, будут зависеть от уровня зрелости организации.

3. *Формальный подход*

В этом состоянии предприятия уже есть документация, необходимая для сертификации ISO 9001. Однако наличие необходимой документации только обеспечивает «существование» СМК. Чтобы внедрить СМК ISO 9001, которая поможет организации повысить удовлетворенность клиентов и постоянное совершенствование, нужно преодолеть несколько критических проблем. К ним относятся краткосрочная перспектива высшего руководства, стремление как можно скорее получить сертификат ISO 9001, чрезмерная зависимость от внешних консультантов, отсутствие расходов на внутреннее обучение, отсутствие планирования СМК и ориентация на продукт, а не на процесс.

4. *Придание структурирования действующей системе*

Типичной характеристикой малых и средних предприятий в этом состоянии является «недостаточная организация», термин, объясненный Яухом и Штойделем [6]. В этом контексте неорганизованность описывает компанию, в которой отсутствуют структурированные системы, политики и процедуры. Члены организации принимают это состояние как нормальную модель и не обязательно хотят иметь более структурированную систему. «Проблемы, связанные с неорганизованными системами, включают растрату человеческой энергии из-за отсутствия направления, недоступности соответствующей информации и неэффективного или ненадежного выполнения задач» [6]. Таким образом, одним из самых больших препятствий для внедрения новых процессов и процедур в этих конкретных предприятиях является реализация управления и способность менеджеров-собственников изменять свое поведение и стиль управления. Ключевой отправной точкой в решении этих проблем является четкое и дисциплинированное определение целей и задач, ролей и обязанностей, а также продвижение приверженности СМК на всех уровнях. Время, необходимое для этих культурных изменений, обычно больше, чем время, «желаемое» для организации, чтобы получить сертификат ISO 9001.

Есть много вопросов, которые необходимо решить при переводе СМК из исходного состояния в желаемое состояние. Например, всем организациям, внедряющим ISO 9001, необходимо учитывать уникальную культуру внутри организации, ее размер и доступные ресурсы. Помимо этих широко обсуждаемых моментов, особого внимания заслуживают три вопроса: 1) рассмотрение СМК как параллельной функции, 2) обучение и 3) аудит. Ключевые моменты, связанные с этими вопросами, приведены ниже.

Рассмотрение СМК как параллельной функции

Реальные выгоды от СМК с большей вероятностью будут получены, если СМК будет внедрена непосредственно в основную структуру организации. Предприятия должны проявлять осторожность в отношении создания СМК, которая работает отдельно параллельно другим своим системам. На малых предприятиях параллельная подсистема чаще всего представляет собой отдельный отдел обеспечения качества или, в некоторых случаях, отдел менеджмента качества. Возможные причины этого могут включать существование жестких границ между отделами на некоторых предприятиях или чрезмерный акцент на основной деятельности. Как отмечают Яухом и Штойделем [6], малые и средние предприятия, как правило, сосредотачивают свое внимание на «...необходимых рутинных действиях (таких как продажи, производство, отгрузка и т. д.), а не на действиях, направленных на совершенствование процессов или систем». Если организация настаивает на создании отдельного отдела качества, ее уровень эффективности может быть повышен за счет внедрения СМК в широко используемые организационные системы там, где это целесообразно. Интеграция во многом зависит от того, насколько хорошо СМК удастся обмениваться информацией с другими под-

системами, и от ее способности согласовываться с политиками, нормами, целями и ценностями, действующими во всей организации.

Обучение

С обучением персонала могут возникать затруднения, это объясняется скромными людскими и финансовыми ресурсами. Чтобы предотвратить проблемы, возникающие из-за отсутствия образования и обучения, необходимо сделать две вещи:

1. Обучение высшего руководства. Централизация процессов принятия решений во многих предприятиях означает, что руководство может быть либо главным камнем преткновения для изменений, либо главным катализатором изменений. Следовательно, любой подход к внедрению ISO 9001 должен включать в себя обучение высшего руководства организации, чтобы обеспечить осведомленность и понимание процесса внедрения как инициативы изменений. Внедрение полностью функциональной и документированной СМК требует от высшего руководства мотивации оценить, достичь и реализовать необходимые меры для соответствия критериям стандартов.

2. Образование и обучение сотрудников. Предприятия часто вынуждены быстро пройти регистрацию по стандарту ISO 9001. Выполнение требований стандарта в короткие сроки может оказаться серьезным препятствием для небольшой компании. Поскольку большинство из них не обладают необходимым внутренним опытом, они могут быть склонны нанимать внешних экспертов для предоставления необходимых технических знаний и рабочей силы. Однако наличие функционирующей и документированной СМК требует большего. Это требует обеспечения того, чтобы все сотрудники в организации четко знали, что от них ожидается и как они могут способствовать достижению целей своей организации. Это, вероятно, потребует подготовки и реализации плана обучения, специально разработанного с учетом уникальных характеристик предприятия.

Аудит

СМК не даст ожидаемых результатов, если она не будет полностью функциональной. Таким образом, в то время как аудит должен проверять наличие необходимой документации, он также должен быть сосредоточен на функциональных возможностях СМК. Измерение функциональности, качественного и финансового воздействия СМК было предметом многих исследований, в том числе Каунак [7]. Среди категорий, используемых для измерения функциональности и повышения производительности, для наших целей особенно важны две: приверженность руководства и вовлеченность сотрудников. СМК не может функционировать без этих двух характеристик.

Успешное внедрение ISO 9001 на малых предприятиях может быть труднодостижимым. Одна из ключевых причин этого заключается в том, что многие упускают из виду сложность процессов внедрения и организационные изменения, необходимые для обеспечения полной функциональности СМК.

Полнофункциональная СМК ведет к повышению удовлетворенности клиентов и постоянному улучшению бизнес-результатов. Для разработки и внедрения полнофункциональной СМК ISO 9001 важно, чтобы предприятие правильно определило начальное состояние своей СМК и путь, по которому оно будет следовать для достижения желаемого состояния.

Таким образом, определены четыре основных начальных состояния и пять путей от начального до желаемого состояния. Четкое определение начальных состояний и путей поможет менеджерам малых предприятий понять процесс внедрения ISO 9001 и основные вопросы, которые им необходимо решить. Это должно помочь предотвратить сбои в реализации поставленных задач по внедрению СМК в организациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ghobadian A. and Gallear D. TQM and organization size // International Journal of Operations & Production Management. 1997. Vol. 17 No. 2. Pp. 121-163.
2. Rahman S.A comparative study of TQM practice and organizational performance of SMEs with and without ISO 9000 certification // International Journal of Quality & Reliability Journal. 2001. Vol. 18. No. 1. Pp. 35-49.
3. Bayati A., Taghavi A. The impact of acquiring ISO 9000 certification on the performance of SMEs // The TQM Magazine. V. 19. I.2. Pp 140-149.
4. Кос Т. The impact of ISO 9000 quality management systems on manufacturing // Journal of Materials Processing. Technology. 2007. V. 186. Pp. 207-213.
5. Temtime Z.T. The moderating impacts of business planning and. firm size on total quality management practices // The TQM. Magazine. 2003.Vol. 15. No. 1. Pp. 52-60.
6. Yauch C.A., Steudel H.J. Cellular manufacturing for small businesses: key cultural factors that impact the conversion process // Journal of Operations Management. 2002. V. 20(5). Pp. 593-617.
7. Kaynak H. The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance // Journal of Operations Management. 2003. Vol. 21. No. 4. Pp. 405-435.

© Лакеев М.Ю., Чекайкин С.В.,
Холуденева А.О., 2022.